

Meme Kanseri Teşhisi Üzerine Yapılan İstatistiksel Analiz ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Statistical Analysis and Machine Learning Applications for Breast Cancer Diagnosis

Deniz Karapınar^{1,*}

¹ Giresun Üniversitesi, Alucra Turan Bulutçu MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Giresun, TÜRKİYE

Öz

Meme kanseri, erken teşhis ile tedavi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, meme kanseri teşhisinde kullanılan makine öğrenmesi algoritmalarının performanslarını karşılaştırarak, erken teşhis için etkili bir model geliştirmektir. Çalışmada, rastgele orman (random forest- RF), lojistik regresyon (logistic regression-LR), aşırı gradyan artırma (extreme gradient boosting- XGBoost) ve çok katmanlı algılayıcılar (Multi-Layer perception – MLP) gibi algoritmalar kullanılmıştır. Modellerin performansları doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve F-ölçütü gibi metriklerle değerlendirilmiştir. Modellerin başarısını arttırmak amacıyla çeşitli özellik seçme yöntemleri uygulanmış ve ortak seçilen özellikler şöyle listelenmiştir: concave points_worst, concave points_mean, perimeter_worst, radius_worst, perimeter_mean, area_worst, concavity_mean, area_mean. Elde edilen sonuçlara göre LR, 0.9472 doğruluk, 0.9524 duyarlılık, 0.9465 kesinlik ve 0.9282 F-ölçütü ile eğitilen modeller arasında en başarılı performans sergileyen modeldir. Bunun yanı sıra, tüm özellikler kullanılarak kurulan modellerde XGBoost modeli 0.9666 doğruluk, 0.9525 duyarlılık ve 0.9613 kesinlik gibi yüksek metriklerle en başarılı model olmuştur. Ayrıca, XGBoost'un yüksek performansı, daha geniş bir özellik seti ile modelin daha karmaşık ilişkileri öğrenmesini sağlamıştır. Açıklanabilir yapay zekâ (explainable artificial intelligence- XAI) yaklaşımı ile modelin karar süreçleri daha anlaşılır hale getirilmiş ve SHAP (SHapley Additive exPlanations) sonuçlarına göre, concave points_worst, perimeter_worst ve area_worst gibi özelliklerin kötü huylu tümör tahminindeki önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, erken teşhis ve tedavi süreçlerinde meme kanseri çalışan sağlık profesyonellerine rehberlik edecektir.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Özellik Seçme, Makine Öğrenme, Yapay Sini Ağları, Açıklanabilir Yapay Zekâ

Abstract

Early detection of breast cancer plays an important role in the treatment process. The aim of this study is to develop an effective model for early detection by comparing the performance of machine learning algorithms used in breast cancer diagnosis. In the study, algorithms such as random forest (RF), logistic regression (LR), extreme gradient boosting (XGBoost) and multi-layer perception (MLP) were used. The performance of the models was evaluated with metrics such as accuracy, precision, sensitivity and F-measure. In order to increase the success of the models, various feature selection methods were applied and the commonly selected features were listed as follows: concave points_worst, concave points_mean, perimeter_worst, radius_worst, perimeter_mean, area_worst, concavity_mean, area_mean. According to the results obtained, LR is the most successful model among the trained models with an accuracy of 0.9472, sensitivity of 0.9524, precision of 0.9465 and F-measure of 0.9282. In addition, the XGBoost model was the most successful model with high metrics such as 0.9666 accuracy, 0.9525 sensitivity, 0.9525 precision and 0.9613 accuracy. Moreover, the high performance of XGBoost enabled the model to learn more complex relationships with a larger feature set. With the explainable artificial intelligence (XAI) approach, the decision

* Sorumlu yazar / Corresponding author.

processes of the model were made more understandable and SHAP (SHapley Additive exPlanations) results revealed that features such as concave points_worst, perimeter_worst and area_worst play an important role in malignant tumor prediction. These findings will guide health professionals working on breast cancer in early detection and treatment processes.

Keywords: Breast Cancer, Feature Selection, Machine Learning, Artificial Neural Networks, Explainable Artificial Intelligence

1. Giriş

Günümüzde bilgisayarlar, insanlara kıyasla daha hızlı işlem yapmaktadır fakat karar verme kabiliyetleri insanlara nazaran çok daha düşüktür. Bu sebeple daha doğru analizlerin yapılması doğru kararların verilebilmesini sağlayan çeşitli makine öğrenmesi teknikleri geliştirilmiştir (Sevli, 2019). Makine öğrenmesi, önceki tecrübelerden yola çıkarak öğrenme eylemini otomatik olarak geliştiren ve yürüten bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesidir (Ayodele, 2010). Makine öğrenmesi içerisinde çok sayıda istatistiksel teknikleri ve optimizasyon yöntemlerini bulunduran, büyük ve karmaşık veri setlerindeki desenleri oldukça hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlayan bir yapay zekâ dalıdır. Yapay zekâ sağlık alanında yapılmış pek çok çalışmada kullanılmıştır. Örneğin, genetik alanında boyut indirgeme yöntemleri (Agraz vd., 2024-1), protein yapılarını tahmin etmek amacıyla geliştirilen modeller (Jumper vd., 2024) ve sağlık sektöründe makine öğrenmesi teknikleriyle geliştirilen hastalık teşhis sistemleri (Agraz vd., 2024-2) ile medikal görüntü analizi yöntemleri (Zhao ve Li, 2022) bu alandaki önemli çalışmalar arasındadır. Makine öğrenmesi tıp alanında ilerlemesi sebebiyle kanser gibi hastalıkların tanı ve teşhisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır (Cruz ve Wishart, 2006).

Meme kanseri, dünyada kadınlar arasında oldukça yaygın görülen ve yüksek olasılıkla mortaliteye/ ölüme yol açan kanser türlerinden biridir (Yüce, 2021). Dünya genelinde yaklaşık 1 milyon 380 bin kişiye her yıl meme kanseri teşhisi konulmaktadır (Jemal vd., 2011). Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile meme kanseri teşhisi konulan kişilerin hayatta kalma olasılıkları arttırılabilmektedir. Bu nedenle makine öğrenmesi yöntemleri, sağlık profesyonellerine tanı koyma süreçlerinde önemli katkı sağlamaktadır. Fakat meme kanserinde kullanılan mevcut makine öğrenmesi yöntemlerinin etkinliği, veri setinin özelliklerine ve kullanılan algoritmalara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, farklı makine öğrenmesi algoritmalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, hangi yöntemlerin daha yüksek doğruluk oranlarına sahip olduğunu ve hangi durumlarda daha verimli sonuçlar elde edildiğini anlamak açısından büyük bir önem taşımaktadır. Makine öğrenmesi yöntemlerinin, klinik alanlarda özellikle kanser hastalıklarının teşhisine yönelik kullanımı giderek artmakta ve meme kanserinin tespitini kolaylaştırmaktadır (Kourou vd., 2015). Makine öğrenmesi, meme kanseri teşhisinde önemli bir rol oynamakta olup, sık kullanılan yöntemler arasında yapay sinir ağları, kümeleme, destek vektör makineleri, bulanık ve hibrit teknikler yer almaktadır (Sevli, 2019).

Sağlık profesyonellerine meme kanseri teşhis ve sınıflandırma süreçlerinde destek sunmak için geliştirilen karar destek sistemlerinin önemli bir kısmında, geleneksel makine öğrenmesi algoritmalarının kullanıldığı literatürde sıkça vurgulanmaktadır (Uzun Arslan ve Kaya, 2023). Yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır: Osareh ve Shadgar (2010), benchmark meme kanseri veri setinde makine öğrenmesi algoritmalarından, destek vektör makineleri (support vector machine-SVM), k-en yakın komşu (k-nearest neighbors- k-NN) ve olasılıksal sinir ağları sınıflandırıcıları, sinyal-gürültü oranı (signal-to-noise ratio- SNR) ile özellik sıralaması, sekansiyel ileri seçim tabanlı özellik seçimi ve temel bileşen analizi (pincipal component analysis- PCA) özellik çıkarımı ile birleştirilerek, meme kanserinin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri arasındaki farkları ayırt etmek için kullanmışlardır. Meme kanseri tanısı için en iyi genel doğruluk oranı, %98 SVM sınıflandırıcı modelinin kullanılarak elde edildiği sonucuna varmışlardır. Asri vd. (2016), meme kanserine ait verinin sınıflandırılması için SVM, Karar Ağaçları (classification and regresstion tree- CART), naive Bayes ve k-NN modellerinin performanslarını karşılaştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar, SVM algoritmasının diğer yöntemlere göre daha yüksek doğruluk oranı ve daha düşük hata oranı sağladığını göstermiştir. Bektaş ve Babur (2016), Kent Ridge 2 mikro dizi veri setini kullanarak, 139 öznitelik vektörü oluşturmuş ve SVM, k-NN, RF ve seçimli algılayıcı sinir ağı algoritmaları ile sınıflandırma yapmışlardır. Yapılan analizlerde, 139 yeni öznitelik ile kullanılan RF Algoritmasının, 24482 öznitelikle yapılan sınıflandırmalara göre daha iyi performans sergilediği gözlemlenmiştir. Agaraf (2018), Wisconsin meme kanseri veri setinde altı farklı makine öğrenimi algoritmalarının (GRU-SVM, Linear R, MLP, k-NN, Softmax R, SVM) sınıflandırma başarılarını karşılaştırmıştır. Veri kümesini, %70 eğitim ve %30 test seti olarak bölümlendirmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sunulan tüm makine öğrenimi algoritmalarının sınıflandırmada %90 test doğruluğu ile başarılı performans gösterdiği sonucuna varmıştır. Fakat MLP algoritması, uygulanan algoritmalar arasında %99'luk test doğruluğu ile öne çıkmıştır ve sınıflandırmada en

başarılı algoritma olarak değerlendirilmiştir. Bharat vd. (2018), meme kanserinin türlerinin sınıflandırılması amacıyla dört farklı makine öğrenmesi algoritması kullanmışlardır. Bu algoritmalar, SVM, k-NN, naive Bayes ve CART'dır. Her bir modeli, Wisconsin meme kanseri veri seti üzerinden eğitmiş ve doğruluk oranlarını karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak, test edilen algoritmalarından SVM metriklerini en iyi sınıflandırıcı olarak değerlendirmişlerdir. Kör (2019), SVM, CART, naive Bayes ve k-NN makine öğrenmesi algoritmaları ile meme kanseri verisini sınıflandırmayı amaçlamıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre, SVM algoritmasının meme kanserini iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırmada %97 doğruluk oranı ile en yüksek başarıyı elde ettiğini göstermiştir. Omondigbe vd. (2019), meme kanserinin doğru bir şekilde teşhis edilebilmesi amacıyla SVM, yapay sinir ağları (artificial neural network- ANN) ve naive Bayes algoritmalarının karşılaştırmasını yapmışlar ve özellik seçimi/özellik çıkarımı yöntemleri ile bu algoritmaların performanslarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca, önerilen hibrit yaklaşımda, doğrusal diskriminant analizi (linear discriminant analysis- LDA) kullanılarak özelliklerin boyutları azaltılmış ve elde edilen yeni veri seti ile SVM uygulamışlardır. Sonuçlara göre, önerilen yaklaşımın %98 doğruluk, %98 duyarlılık ve yüksek bir kesinlik ile çok başarılı bir performans sergilediğini gözlemlemişlerdir. Masood (2021), meme kanserinin doğru bir şekilde tespit edilmesi amacıyla SVM algoritmasını kullanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, erken teşhisin önemli olduğunu ve makine öğrenmesi algoritmalarının bu süreci iyileştirme konusunda yüksek doğruluk sağlayabileceğini göstermiştir. Hossin vd. (2023), Wisconsin meme kanserinin tespiti için sekiz makine öğrenimi algoritmalarını karşılaştırmışlardır. Kullanılan algoritmalar, LR, RF, k-NN, CART, AB, SVM, GB ve GNB'tir. Karşılaştırmaları, doğruluk, duyarlılık, özgüllük ve eğri altında kalan alan (AUC) gibi performans metriklerini kullanarak değerlendirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, lojistik regresyon (LR) yöntemi, tüm sekiz algoritma arasında %99'luk maksimum bir doğruluk elde etmiştir.

Çalışma, Wisconsin veri seti gibi kritik sağlık verilerini içeren ve sıklıkla kanser teşhisi için kullanılan veri setlerinde, çeşitli makine öğrenmesi modellerinin nasıl performans gösterdiğini anlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, farklı sınıflandırma algoritmalarının avantajları ve sınırlamaları daha derinlemesine incelenecek ve hangi koşullarda hangi modelin daha verimli sonuçlar sunduğu üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca çalışma, Wisconsin veri seti üzerine yapılan sınıflandırma problemi aracılığıyla farklı makine öğrenmesi algoritmalarının güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarken bu doğrultuda daha etkili modellerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle elde edilecek bulgular, yalnızca makine öğrenmesi literatürüne katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sağlık sektöründe doğru ve hızlı kararlar almayı gerektiren kritik alanlarda da uygulanabilir çözümler sunacaktır. Böylelikle, algoritmaların veri setlerine uyumunu ve etkinliğini değerlendirmek, gelecekteki çalışmalar için önemli bir yol haritası oluşturacaktır.

Çalışmada, 31 değişkenden- bir yanıt değişkeni (teşhis sınıfı) ve 30 kestirim değişkeni (açıklayıcı özellik)- oluşan 569 meme kanseri veri örneği, dört farklı makine öğrenme random forest (RF), lojistik regresyon (logistic regression- LR), aşırı gradyan artırma (extreme gradient- XGBoost) ve çok katmanlı algılayıcılar (Multi-Layer Perceptron- MLP) MLP-1 ve MLP-2 ile sınıflandırılarak seçilen modellerin başarı performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca modelin performansını artırmak amacıyla korelasyon tabanlı özellik seçimi (correlation-based feature selection), karşılıklı bilgi (mutual information) ve recursive feature elimination (RFE) özellik seçme yöntemleri kullanılmış, modele dair karar süreçlerinin daha anlaşılabilir olması için explainable artificial intelligence (XAI) yaklaşımı ile kritik öneme sahip özellikler belirlenmiştir.

Çalışmanın geri kalanı şu şekilde yapılandırılmıştır: Bölüm 2'de veri seti ve araştırılan makine öğrenme algoritmaları hakkında bilgi verilmiş, Bölüm 3' ve Bölüm 4'de elde edilen bulgular ve sonuçlar değerlendirilerek kullanılan algoritmaların meme kanseri teşhisindeki başarı performansları karşılaştırılmıştır. Önerilen modellerin meme kanserinin tespitinde ve sınıflandırılmasında sağlık profesyonellerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

2. Yöntem

Bu çalışmada, Dr. William H. Wolberg tarafından Wisconsin Üniversitesi hastanesinde derlenen ve araştırmalara kaynak olması amacıyla paylaşılan 569 gözlemden oluşan veri seti kullanılmıştır. Veriler %70 eğitim seti ve %30 test seti olacak şekilde rastgele bölünmüş ve dört farklı makine öğrenmesi modeli ile sınıflandırılarak test edilmiştir. RF, XBoost ve LR sınıflandırıcılarının test başarıları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, ANN modelleme yöntemlerinden MLP-1 ve MLP-2 modelleri sırasıyla 1 gizli katmanlı (5 nöron) ve 2 gizli katmanlı (her birinde 5 nöron) yapılarla oluşturulmuş ve eğitim verisi üzerinden eğitilmiştir. Modellerin değerlendirilmesi için performans metrikleri kullanılmıştır. Modellerin oluşturulmasında Python programlama dili kullanılmıştır.

2.1. Veri Seti

Araştırmada kullanılan veriler, 1992 yılında Wisconsin Üniversitesi tarafından paylaşımına açılan ve birçok araştırmacının üzerinde çalıştığı bir veri setidir. Veri seti 569 gözlem ve 31 değişkenden oluşmaktadır. Her bir veri örneği için 30 açıklayıcı özellik (kestirim değişkeni) ve bir adet teşhis sınıfı (yanıt değişkeni) bulunmaktadır. Açıklayıcı özelliklerin 10'u doğrudan tümörün morfolojik özellikleriyle ilişkilidir ve her biri farklı bir boyutta ölçüm yapmaktadır. Yanıt değişkeni- diagnosis tümörün türünü belirtmektedir. Bu değişken, tümörün iyi huylu (B) ya da kötü huylu (M) olduğunu belirten kategorik bir değişkendir. Yanıt değişkeninin iki kategoriden biri ile ifade edilmesi sınıflandırma problemi oluşturmaktadır.

Veri setinde yer alan açıklayıcı özellikler, tümörün çeşitli morfolojik ve geometrik özelliklerini temsil etmektedir. Bu değişkenler, her bir özelliğin farklı ölçümleri ile üç kategoride gruplandırılmıştır: Mean (ortalama), se (standart hata) ve worst (en kötü). Bu sayede her bir özelliğin merkezi eğilimi, yayılımı ve ekstrem durumu hakkında bilgi edinilmektedir.

Veri setinde yer alan açıklayıcı değişkenler sırasıyla; radius (yarıçap), tümörün çapının ölçülmesi, üç değişkenle yapılır: radius_mean, radius_se ve radius_worst. Doku (texture), tümör dokusunun özellikleri, texture_mean, texture_se, texture_worst olarak ölçülmüştür. Tümörün çevresi (perimeter), perimeter_mean, perimeter_se, perimeter_worst şeklinde ölçülmüştür. Tümörün alanı (area), area_mean, area_se, area_worst. Sıklık (compactness), iç büküklük (convcity), iç bükük noktaları (concave points), simetri (symmetry) ve fraktal boyut (fractal dimension) gibi değişkenler de benzer şekilde ölçülmüştür. Bu değişkenler, tümörün farklı fiziksel özelliklerini temsil eden sürekli değişkenlerdir.

Veri setinde yer alan diagnosis değişkeni hedef değişkenidir ve tümör yapısının B = İyi huylu ya da M = Kötü huylu olduğunu ifade etmektedir. Veri setinde yer alan gözlemler diagnosis değişkeni bakımından incelendiğinde, gözlemlerin %62,7'sinin yapısı iyi huylu tümör ve %37,3'ünün kötü huylu tümör olarak etiketlendiği anlaşılmaktadır. Tümörün iyi ve kötü huylu görüntü kesiti Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Sırasıyla iyi ve kötü huylu meme kanseri görüntüleri (Toğaçar & Ergen, 2018).

2.2. Veri Ön İşleme

Veri setindeki her bir özelliğin dağılımı, histogramlar aracılığıyla görsel olarak incelenmiş ve olası rutin dışı gözlemler tespit edilmiştir. Ayrıca, veri setindeki her bir değişken için ölçeklendirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem, sürekli değişkenlerin boyut farklarını ortadan kaldırarak, her bir değişkenin ortalamasını 0 ve standart sapmasını 1 olacak şekilde normalize edilmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra, veri setinde eksik gözlem bulunmamaktadır. Bu da modellemede herhangi bir veri kaybı yaşanmayacağı ve makine öğrenme modellemede kullanılan yöntemlerin veri seti için uygun olduğu anlamına gelmektedir. Veri setinin daha iyi anlaşılabilmesi ve görselleştirilmesi amacıyla, uniform manifold approximation and projection (UMAP) tekniği kullanılarak verinin düşük boyutlu bir temsili oluşturulmuştur. UMAP, yüksek boyutlu verilerin yerel yapısını koruyarak, veri noktalarının ilişkilerini daha iyi yansıtan düşük boyutlu bir harita sunar. Bu görselleştirme, veri setindeki küme yapıları, örüntüler ve ilişkiler hakkında daha derin bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. UMAP ile elde edilen görselleştirme, Şekil 2'de sunulmuş olup, veri setindeki gözlemlerin arasındaki benzerlikleri ve yapıyı daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Şekil 2. UMAP görselleştirmesi.

Şekil 2'deki renk skalası, tanı sınıflarına karşılık gelen değerleri göstermektedir. Kırmızı renkteki noktalar malignan (kötü huylu), mavi renkteki noktalar ise benign (iyi huylu) tümörleri temsil etmektedir. Bu görselleştirmeden hareketle, iki farklı tanı sınıfına ait gözlemlerin belirgin bir şekilde ayrıştığı görülmektedir. Malignan ve benign örneklerin genellikle kümelediği ancak bazı noktaların ara bölgelerde yer aldığı dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, UMAP yönteminin veri setindeki doğal kümelenme yapısını başarılı bir şekilde yansıttığını ve meme kanseri teşhisinde önemli bir ayrım sağladığını göstermektedir.

Çalışmada kullanılan algoritmaların performansını optimize etmek amacıyla hiperparametre ayarları gerçekleştirilmiştir. Bu ayarlamalar, Grid Search yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca çalışmada veri setindeki sayısal özellikler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin birbirini arasındaki ilişki Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3. Özelliklere ait korelasyon matrisi.

Şekil 3'te yer alan renk skalasına göre, kırmızı tonlara yakın olan sütunlar arasında yüksek korelasyon gözlemlenirken, maviye doğru ilerledikçe korelasyon seviyesinin azaldığı görülmektedir.

2.3. Özellik Seçimi

Özellik seçme, herhangi bir sınıflandırıcı modelin performansını artırmak için kritik bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle orijinal veri setlerinden yalnızca en önemli özelliklerin seçilmesi ile modelin genel etkinliği

D. KARAPINAR

önemli ölçüde yükseltilmektedir. Bu işlem sınıflandırma başarısını ve performansını önemli ölçüde etkiler. Özellik seçiminde amaç, veri setindeki özelliklerin ayırt ediciliklerini inceleyerek güvenilirliği yüksek ve ayırım gücü güçlü temel özelliklerle modeli oluşturmaktır (Günel, 2010). Ayrıca özellik seçme yöntemleri hem modelin doğruluğunu artırmayı hem de modelin daha sade hale gelmesini sağlamayı amaçlar. Bu yöntemler, düşük katkı sağlayan özelliklerin çıkarılmasıyla modelin karmaşıklığını azaltırken, aşırı öğrenmeyi (overfitting) engelleyerek modelin performansını artırmaktadır. Aynı zamanda, modelin sadeleşmesi, daha hızlı hesaplama süreçlerine imkân tanımaktadır.

Özellik seçme yöntemi olarak, korelasyon tabanlı özellik seçimi (correlation-based feature selection), karşılıklı bilgi (mutual information) ve RFE kullanılmıştır. Korelasyon tabanlı özellik seçimi ile yüksek korelasyona sahip olan özellikler model dışında tutularak, modelin doğruluğunu artırmıştır. Çünkü yüksek korelasyona sahip özellikler ile model kurulması çoklu iç ilişkiye neden olmaktadır. Bağımsız değişkenler arasındaki yüksek korelasyon çoklu iç ilişkiye yol açabilir. Bu durum, modelin parametrelerini doğru tahmin etmesini zorlaştırarak bazen hatalı sonuçlara sebep olabilir. Karşılıklı bilgi, bir özellik ile hedef değişken arasındaki ilişkileri ölçerek, özellik seçme sürecinde hangi değişkenlerin daha fazla bilgi taşıdığını ve hangi değişkenlerin gereksiz olduğunu belirlemede faydalıdır. Bu yöntem ile modelin doğruluğunu artırmak için gereksiz özelliklerden arındırılmış bir özellik seti elde edilir ve oluşturulan özellik seti ile model kurulur. RFE, özellik seçme sürecinde etkili bir yöntem olup modelin doğruluğunu artırmak amacıyla en düşük katkı sağlayan özellikleri sistematik bir şekilde çıkarır. Bu yöntem, modelin genel başarısını optimize etmek için gereksiz özelliklerden arındırılmış, daha verimli bir özellik seti sağlar. Çalışmada özellik seçme yöntemlerinden RFE'nin uygulanmasında lojistik regresyon (LR) modeli kullanılmıştır. RFE, LR gibi modellerde her bir özelliğin modeldeki katkısını değerlendirerek en düşük katkıyı sağlayanı çıkarmaktadır. Korelasyon tabanlı, karşılıklı bilgi ve RFE yöntemleri ile seçilen en iyi özellikler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Korelasyon tabanlı, RFE ve karşılıklı bilgi yöntemleri ile edilen en etkili özellikler.

Korelasyon Tabanlı Ö.S.	Karşılıklı Bilgi Ö.S.	RFE
concave points_worst	concave points_worst	concave points_worst
concave points_mean	concave points_mean	concave points_mean
perimeter_worst	perimeter_worst	perimeter_worst
radius_worst	radius_worst	radius_worst
perimeter_mean	perimeter_mean	perimeter_mean
area_worst	area_worst	area_worst
radius_mean	radius_mean	texture_mean
concavity_mean	concavity_mean	concavity_mean
area_mean	area_mean	area_mean
concavity_worst	area_se	concavity_worst

Tablo 1'e göre, üç farklı yöntem sonucunda en önemli özellikler arasında, concave points_worst, concave points_mean, perimeter_worst, radius_worst, perimeter_mean, area_worst, concavity_mean, area_mean gibi kritik özellikler öne çıkmaktadır. Bu özellikler, özellikle tümörlerin şekli, büyüklüğü ve yoğunluğu ile ilgili bilgi sunmaları sebebiyle meme kanseri teşhisinde etkili bir sınıflandırma performansı elde edilmesine katkı sağlamaktadır.

2.4. Sınıflandırma

RF, Leo Breiman (2001) tarafından geliştirilen bir yöntem olup, birden fazla karar ağacının birleşimiyle oluşmaktadır. Modelde, en yüksek doğruluğa sahip ağaçlar seçilirken, her ağacın dalları veri setindeki özelliklere göre şekillenmektedir (Veranyurt vd., 2020). RF, tek bir sınıflandırıcı yerine birden fazla sınıflandırıcı üreten ve daha sonra bu sınıflandırıcılardan elde edilen tahminlere göre yeni veriyi sınıflandıran bir öğrenme algoritmasıdır (Bilgin, 2017). Karar ağacı, veri setindeki en iyi özellikleri belirleyerek düğümleri dallara ayırmak yerine, her düğümde rastgele seçilen özelliklerin en uygununu seçerek dallanmayı gerçekleştirir. Her bir veri kümesi, orijinal veri setinden yer değiştirmeli örnekleme yöntemiyle oluşturulurken, rastgele özellik seçimiyle ağaçlar geliştirilir ve bu ağaçlarda budama işlemi uygulanmaz (Breiman, 2001). Karar ağaçlarının önemli dezavantajlarından biri, küçük veri setlerinde aşırı uyum (overfitting) sorununa neden olmasıdır. Bu da modelin yeni veriler karşısında düşük genelleme performansı göstermesine yol açabilir (Liao vd., 2016). RF, analiz edilen örneklem boyutu ile alt örneklem boyutunun eşit olduğu durumlarda, doğruluk performansını geliştirmek ve aşırı uyumu kontrol etmek amacıyla ortalama alma yöntemini kullanan bir meta tahmin sınıflandırıcı olarak işlev görmektedir (Uslu & Özmen, 2021).

LR, bir veya daha fazla bağımsız değişkene dayanarak kategorik bağımlı değişkenlerin olası sonuçlarını tahmin etmek için kullanılan bir regresyon analizi yöntemidir. Bu model, bağımsız değişkenler sağlandığında, kategorik yapıya sahip bağımlı değişkenlerin farklı olasılıklarını belirlemek amacıyla uygulanmaktadır (Sağbaşı vd., 2016). Bu

D. KARAPINAR

yöntem, hedef değişkenin iki ya da daha fazla sınıfa sahip olduğu durumlarda, kestirim değişkenlerin sürekli veya kategorik olmasını dikkate alarak kestirim değişkenler ile hedef değişken arasındaki ilişkiyi analiz eder (Hag vd., 2018). Makine öğrenmesi dışında, gerçek dünya problemlerinin sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir (Yang ve Loog, 2018). Lojistik dağılım fonksiyonunda, bağımlı değişken 0 ile 1 arasında bir değer alırken, bağımsız değişkenler ise $-\infty$ ile $+\infty$ aralığında değişkenlik gösterebilir. Lojistik regresyon analizinde sınıflama yapmak için kullanılan logit model fonksiyonu başlangıçta doğrusal bir yapı sergilemez. Bu doğrultuda, gerekli logit dönüşümleri uygulanarak doğrusal bir yapı oluşturulur ve Logit Model elde edilir. Bu dönüşüm, bağımlı değişkenin olasılıklarının doğal logaritmasının alınmasıyla sağlanır ve bu şekilde modeli doğrusal hale getirmek mümkün olur (Güriş ve Astar, 2019).

Lojistik regresyon modeli, bir yanıt değişkeni ile birden fazla açıklayıcı değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmek amacıyla kullanılır. Bir açıklayıcı değişken X ile ikili (binary) bir yanıt değişkeni Y durumu ele alındığında, lojistik regresyon modeli, Y 'nin logitini X 'e göre tahmin eder. Buradaki logit Y 'nin gerçekleşme olasılığına ait olasılık oranının doğal logaritmasıdır (Peng vd., 2002).

Basit haliyle model şu şekilde formüle edilebilir:

$$\ln\left[\frac{\pi(x)}{1-\pi(x)}\right] = \beta_0 + \beta_1 X_1. \quad (1)$$

Sol tarafta yer alan ifade, log-olasılık oranı ya da logit olarak adlandırılır. Lojistik regresyon modeli, x 'e göre doğrusal bir logit yapısına sahiptir. Bu bağlamda, olayın gerçekleşme olasılığı (π), yani $X=x$ verildiğinde y 'nin beklenen değeri şu şekilde ifade edilir:

$$E(y/x) = \beta_0 + \beta_1 X, \quad (2)$$

$$\pi(x) = E(y/x) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 X)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 X)}. \quad (3)$$

XGBoost algoritması, karar ağacı tabanlı topluluk öğrenme yaklaşımını benimseyen ve gradyan artırma çerçevesini kullanan güçlü bir makine öğrenmesi yöntemidir. XGBoost, yapılandırılmış veri setleri üzerinde regresyon ve sınıflandırma problemlerini çözmek için kullanılan etkili bir makine öğrenmesi algoritmasıdır (Chen ve Guestrin, 2016). Özellikle gradyan artırma algoritmalarında bellek ve donanım kaynaklarını son derece verimli kullanarak optimizasyon sağlar. Hesaplama hızı açısından XGBoost, gradient boosting machines algoritmasına göre modelin performansına odaklanan çok sayıda avantajı bulunur (Verma vd., 2018). Gradyan artırma algoritmaları, önceki tahmincilerin yaptığı hataları düzeltmek amacıyla aşamalı ve yinelemeli bir öğrenme süreci gerçekleştirir. XGBoost'un temel prensibi, hata fonksiyonunun (kayıp fonksiyonu) gradyanını takip ederek yeni tahmincinin parametrelerini güncellemektir. Bu süreç, kayıp fonksiyonunu en aza indirmek için uygulanır (Wang vd., 2022).

MLP, insan beyninin bilgi işleme sürecini taklit eden bir tür yapay sinir ağıdır. Bu yapı, tek katmanlı algılayıcıların yalnızca doğrusal problemleri çözme konusundaki sınırlılıklarını aşmak amacıyla geliştirilmiştir. Çok katmanlı algılayıcılar genellikle üç temel katmandan meydana gelir: giriş katmanı, çıkış katmanı ve gizli katmanı. Giriş katmanı, dışarıdan gelen verileri toplar ve bu verileri işlenmek üzere gizli katmana iletir. Gizli katmanlar, girişten aldıkları bilgileri işleyerek çıkış katmanına aktarır ve sonuç olarak tahmin edilen veriler sistemden ayrılır (Hosmer vd., 2013). MLP, öğrenme ve karar verme süreçlerini ağırlıklandırma, aktivasyon fonksiyonu ve yanlılık (bias) mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştirir. Ağırlık, her giriş verisinin bir sonraki adıma geçmeden önce çarpıldığı katsayıyı ifade eder. Tüm girdiler kendilerine atanmış ağırlıklarla çarpılarak toplanır ve bir sonraki işlem aşamasına aktarılır. Bu toplam değer, aktivasyon fonksiyonuna iletilerek sistemin vereceği nihai yanıt belirlenir. Yanlılık (bias), kullanıcı tarafından eklenen bir parametre olup, modelin esnekliğini ve doğruluk seviyesini artırmak için kullanılır (Elmas, 2010).

2.5. Performans Metrikleri

Bu çalışmada gerçekleştirilen sınıflandırma algoritmalarının performansları çeşitli ölçüm metrikleri ile değerlendirilmiştir. Bu metrikler, doğruluk (accuracy), kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F-ölçütü (F-measure) gibi önemli parametreleri içermektedir. Bu ölçümler, modelin performansını anlamak ve değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu metriklerinin hesaplanması karışıklık matrisi (confusion matrix) ile açıklanmıştır. Karışıklık matrisi, modelin tahminleri ile gerçek değerler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Tablo 2'de karışıklık matrisi gösterilmektedir.

Tablo 2. Karışıklık matrisi.

Tahmin edilen değerler	Gerçek değerler	
	Pozitif	Negatif
Pozitif	Doğru Pozitif (DP)	Yanlış Pozitif (YP)
Negatif	Yanlış Negatif (YN)	Doğru Negatif (DN)

DP (Doğru Pozitif): Modelin, gerçekte doğru olan bir değeri başarılı bir şekilde doğru olarak tahmin etmesidir.

DN (Doğru Negatif): Modelin, gerçekte doğru olan bir değeri yanlış olarak tahmin etmesi durumudur.

YP (Yanlış Pozitif): Modelin, gerçekte yanlış olan bir değeri hatalı bir şekilde doğru olarak tahmin etmesidir.

YN (Yanlış Negatif): Modelin, gerçekte yanlış olan bir değeri yanlış olarak tahmin etmesi durumudur.

Doğruluk (Accuracy), bir modelin doğruluğu, sınıflandırma işlemi sırasında doğru tahmin edilen pozitif ve negatif örneklerin, toplam veri kümesine oranı olarak belirlenir (Kotan, 2019). Kesinlik (Precision), modelin doğru şekilde belirlediği pozitif örneklerin, tahmin edilen pozitif örneklerin sayısına oranlanmasıyla hesaplanır. Yüksek kesinlik değeri, modelin pozitif olarak sınıflandırdığı bir örneğin gerçekte de pozitif olma ihtimalini gösterir (Sharma, 2020). Duyarlılık (Recall), modelin başarılı bir şekilde tespit ettiği pozitif örneklerin, toplam gerçek pozitif örnekler içindeki payı olarak hesaplanır. Duyarlılık oranının yüksek olması, modelin gerçekte pozitif olan örnekleri ne kadar isabetli şekilde belirleyebildiğini ifade eder. F-ölçütü (F-measure) ise, kesinlik ve duyarlılık metriklerini harmonik ortalama yöntemiyle birleştirerek değerlendirir ve daha doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur:

$$\text{Doğruluk (Accuracy)} = \frac{DP+DN}{DP+YN+YP+DN}, \quad (4)$$

$$\text{Kesinlik (Precision)} = \frac{DP}{DP+YP}, \quad (5)$$

$$\text{Duyarlılık (Recall)} = \frac{DP}{DP+YN}, \quad (6)$$

$$\text{F-ölçütü (F-measure)} = \frac{2 \times (\text{Kesinlik} \times \text{Duyarlılık})}{(\text{Kesinlik} + \text{Duyarlılık})}. \quad (7)$$

3. Bulgular

Meme kanseri teşhisine yönelik veri seti, toplam 569 gözlemden oluşmakta olup, %70'lik kısmı eğitim seti olarak kullanılmıştır (398 gözlem). Eğitim seti, modellerin öğrenmesi ve parametrelerinin ayarlanması için kullanılırken, %30'luk test seti (171 gözlem) modelin performansını değerlendirmek amacıyla ayrılmıştır. Bu şekilde eğitim ve test setleri arasındaki denge sağlanarak, modelin aşırı öğrenmeden (overfitting) kaçınması sağlanmış ve genelleme yeteneği ölçülmüştür. Veri setindeki değişkenler arasında yapılan özellik seçme işlemiyle, modelin doğruluğunu en iyi şekilde artıracak sekiz önemli değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler şunlardır: concave points_worst, concave points_mean, perimeter_worst, radius_worst, perimeter_mean, area_worst, concavity_mean, area_mean. Bu sekiz değişken, her modelin eğitimi için kullanılmış ve ardından rastgele orman (RF), aşırı gradyan artırma (XGBoost), lojistik regresyon (LR), çok katmanlı algılayıcı (MLP-1, 1 gizli katman, 5 nöron) ve MLP-2 (2 gizli katman, 5 nöron) gibi çeşitli sınıflandırma modelleri ile test edilmiştir. Eğitim seti kullanılarak her model eğitilmiş, ardından test seti üzerinde performansları değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda RF, LR, XGBoost, MLP-1 ve MLP-2 sonuçları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Sekiz kritik özellik ile eğitilen modellerin çapraz doğrulama performans metrikleri.

	Doğruluk	Duyarlılık	Kesinlik	F-ölçütü
RF	0.9396	0.8926	0.9451	0.9173
XGBoost	0.9322	0.9124	0.9133	0.9107
LR	0.9472	0.9524	0.9465	0.9282
MLP 1	0.9372	0.9324	0.9036	0.9168
MLP 2	0.9397	0.9126	0.9443	0.9170

Tablo 3'e göre çapraz doğrulama sonuçları, makine öğrenmesi modellerinin meme kanseri teşhisindeki genel performansını yansıtmaktadır. Tüm modeller yüksek doğruluk oranları (%93-%94) sağlasa da LR ve MLP-2 modelleri en iyi performansı göstermektedir. LR, yüksek doğruluk 0.9472 ve dengeli duyarlılık 0.9524 ve kesinlik 0.9465 ile öne çıkarken, MLP-2'de yüksek doğruluk 0.9397 ve dengeli F-ölçütü 0.9170 ile başarılıdır. RF, daha düşük duyarlılığa 0.8926 sahip olsa da yüksek kesinlik 0.9451 ile yanlış pozitifleri minimize etme konusunda etkili bir sonuç sunmaktadır. MLP-1, doğruluk açısından diğer modellere yakın olsa da daha düşük kesinlik 0.9036 değeri

D. KARAPINAR

ile biraz daha düşük performans göstermektedir. Genel olarak, tüm modeller, meme kanseri teşhisinde güvenilir sonuçlar üretirken, her birinin güçlü yönleri farklıdır; bu da farklı senaryolarda kullanım için her birinin değerli olduğunu göstermektedir.

Veri setinde yer alan sekiz kritik özellik ile oluşturulan modellerin sonuçları, her bir modelin performansını yansıtmaktadır. Bununla birlikte, tüm otuz özelliği kullanarak oluşturulan modellerle yapılan karşılaştırma, daha geniş bir özellik setinin model sonuçları üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Sekiz özellik ile elde edilen sonuçlar ile tüm özelliklerle elde edilen sonuçlar arasındaki farklar, her bir modelin daha kapsamlı veri ile nasıl performans gösterdiğini açıkça yansıtmaktadır. Bu karşılaştırma, farklı özellik setlerinin modellerin doğruluk, duyarlılık, kesinlik ve F-ölçütü gibi metrikler üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Veri setinde yer alan otuz özellik kullanılarak RF, LR, XGBoost, MLP-1 ve MLP-2 modelleri oluşturulmuştur. Kullanılan özellikler ile oluşturulan modellere ait çapraz doğrulama sonuçları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Tüm (otuz) özellikler kullanılarak eğitilen modellerin çapraz doğrulama performans metrikleri.

	Doğruluk	Duyarlılık	Kesinlik	F-ölçütü
RF	0.9561	0.9335	0.9491	0.9397
XGBoost	0.9666	0.9525	0.9613	0.9550
LR	0.9421	0.9145	0.9336	0.9202
MLP 1	0.9227	0.8634	0.9270	0.8907
MLP 2	0.9174	0.8489	0.9263	0.8821

Tablo 4'te elde edilen sonuçlar, XGBoost'un, 0.9666 doğruluk, 0.9525 duyarlılık, 0.9613 kesinlik ve 0.9550 F-ölçütü gibi yüksek performans metrikleri ile en başarılı model olduğunu göstermektedir. XGBoost'un yüksek doğruluk oranı, modelin veri setindeki karmaşık desenleri ve ilişkileri iyi bir şekilde öğrenip doğru tahminler yapabildiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, XGBoost'un duyarlılık ve kesinlik değerlerinin de yüksek olması, özellikle kanserli vakaların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve yanlış pozitif oranlarının düşük olmasını sağlamaktadır. RF modeli ise 0.9561 doğrulukla XGBoost'a yakın bir başarı elde etmiştir, bu da RF'nin güçlü bir alternatif olduğunu ortaya koymaktadır. LR, 0.9421 doğruluk ile kanserli vakaların doğru bir şekilde sınıflandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. LR'nin duyarlılık ve kesinlik değerleri, modelin sınıflandırma doğruluğunu artırmaya yönelik etkili olduğunu göstermektedir, ancak RF ve XGBoost kadar yüksek performans sergileyememektedir. MLP-1 ve MLP-2 modelleri ise sırasıyla 0.9227 ve 0.9174 doğruluk ile daha düşük performans göstermiştir. Ayrıca, MLP modellerinin duyarlılık ve kesinlik değerleri de diğer modellere göre daha düşüktür, bu da modelin kanserli vakaları doğru tespit etme ve yanlış pozitifleri önleme konusunda zayıf kaldığını göstermektedir.

Bu çalışma kapsamında, seçilen sekiz özellik ile kurulan modellerin sonuçları ile tüm (otuz) özellik kullanılarak kurulan modellerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada, her iki yöntem için en yüksek doğruluk, duyarlılık, kesinlik ve F-ölçütü değerlerine sahip modeller ele alınmıştır. En yüksek performans metriklerine sahip model karşılaştırması Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Sekiz ve otuz özellik kullanılarak eğitilen modellerin performans metrikleri karşılaştırması.

	Doğruluk	Duyarlılık	Kesinlik	F-ölçütü
Sekiz Özellik ile Kurulan Modeller	0.9472	0.9524	0.9465	0.9282
	(LR)	(LR)	(LR)	(LR)
Otuz Özellik ile Kurulan Modeller	0.9666	0.9525	0.9613	0.9550
	(XGBoost)	(XGBoost)	(XGBoost)	(XGBoost)

Tablo 5'e göre, sekiz özellik ile kurulan modellerde en yüksek performansı gösteren model LR olmuştur. LR, 0.9472 doğruluk, 0.9524 duyarlılık, 0.9465 kesinlik ve 0.9282 F-ölçütü ile en başarılı sonuçları elde etmiştir. Bu sonuçlar, LR modelinin seçilen sekiz kritik özellik ile kanserli ve kanserli olmayan vakaları doğru bir şekilde sınıflandırmada oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Özellik seçme yöntemi kullanılarak, sadece önemli ve etkili özellikler üzerinden yapılan sınıflandırma, LR modelinin yüksek doğruluk ve dengeli sonuçlar elde etmesine olanak tanımıştır. Tüm (otuz) özellik kullanılarak kurulan modellerde ise XGBoost en iyi performansı sergilemiştir. XGBoost, 0.9666 doğruluk, 0.9525 duyarlılık, 0.9613 kesinlik ve 0.9550 F-ölçütü ile en yüksek metriklere ulaşan model olmuştur. XGBoost, daha fazla özellik kullanılarak modelin daha karmaşık ilişkileri öğrenmesini ve doğru tahminlerde bulunmasını sağlamıştır. Özellikle, yüksek doğruluk oranı ve diğer metriklerdeki başarı, XGBoost'un büyük veri setlerinde güçlü bir model olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yüksek duyarlılık ve kesinlik değerleri, modelin kanserli vakaları doğru şekilde tespit etme konusunda güvenilir olabileceğini göstermektedir.

D. KARAPINAR

Tablo 5'e göre, yüksek doğruluk ve güçlü genel performans elde etmek için tüm özellikleri kullanarak XGBoost modelini tercih etmek daha uygun olabilir. Ayrıca, özellik seçme kullanılmadan, tüm özelliklerle model kurmak daha yüksek doğruluk ve güvenilir sonuçlar elde etmek isteyen durumlar için tercih edilebilir. Özellikle XGBoost gibi güçlü modeller, büyük ve karmaşık veri setlerinde tüm özellikleri kullanarak daha iyi performans gösterebilir.

Wisconsin Meme Kanseri veri setinde gözlemlenen sınıflandırma probleminde, yalnızca yüksek doğruluk oranlarına ulaşmak yeterli değildir. Aynı zamanda modelin verdiği kararların anlaşılabilir ve açıklanabilir olması da gereklidir. Bu nedenle çalışmada kullanılan veri seti üzerinde eğitilen modelin özellik önemlerini analiz etmek amacıyla XAI (explainable artificial intelligence) yöntemlerinden SHAP (shapley additive explanations) kullanılarak modellerin karar verme süreçleri analiz edilmiştir. XAI, yüksek doğruluk oranlarına sahip karmaşık modellerin kullanıldığı alanlarda, alınan kararların şeffaf olmasını sağlayarak kullanıcıların bu kararları güvenle kabul etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca modellerin doğruluğu, güvenilirliği ve açıklanabilirliği arasındaki dengeyi kurarak hataların tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. XAI ile modellerin hangi özelliklere ağırlık verdikleri ve karar mekanizmalarının tutarlılığı daha iyi anlaşılabilir. Makine öğrenmesi modellerinin karar süreçlerini anlamak için kullanılan XAI yöntemlerinden biri olan SHAP, her özelliğin model çıktısına olan katkısını hesaplamaktadır. SHAP yöntemi sonuçları Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4. SHAP yöntemi ile özelliklerin model kararlarına etkisi: (a) Ortalama SHAP değerleri ve (b) Gözlem bazlı dağılım.

Şekil 4 (a)'ya göre modelin tahminlerine en fazla katkıda bulunan değişkenler ve bu değişkenlerin ortalama SHAP değerleri gösterilmiştir. Concave points_worst özelliği, ortalama 0.14 SHAP değeri ile modelin karar sürecinde en etkili değişken olarak öne çıkmaktadır. Bunu perimeter_worst (0.09), area_worst (0.09) ve radius_worst (0.06) takip etmektedir. Bu durum, tümörün geometrik özelliklerinin modelin kötü huylu (malignant) tümör tahmininde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca concave points_mean, concavity_mean, area_mean ve perimeter_mean değişkenleri de modelin karar sürecine katkı sağlamakla birlikte, ortalama SHAP değerleri nispeten daha düşüktür. Bu bulgu ile en kötü ölçülen değerlerin (worst) genel ortalama değerlerden (mean) daha güçlü bir etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. Şekil 4 (b)'ye göre, grafikte her bir nokta veri kümesindeki bir gözlemi temsil etmekte olup noktaların rengi, ilgili gözlem için özellik değerinin düşük (mavi) ya da yüksek (kırmızı) olduğunu göstermektedir. Concave points_worst, özelliğine ait yüksek değerleri (kırmızı noktalar), genellikle pozitif SHAP değerleri üretmekte ve modelin kötü huylu (malignant) tahmini yapmasını desteklemektedir. Perimeter_worst, area_worst ve radius_worst özelliklerinde de benzer bir eğilim gözlemlenmekte olup bu değişkenlerin yüksek olması model tahminlerini pozitif yönde etkilemektedir. Buna karşın, düşük özellik değerlerine sahip gözlemler (mavi noktalar), genellikle negatif SHAP değerlerine sahip olup, modelin iyi huylu (benign) tahmini yapmasına katkı sağlamaktadır.

4. Sonuçlar ve Öneriler

Makine öğrenmesi, birçok alanda olduğu gibi tıp biliminde de yaygın olarak kullanılmakta olup, hastalıkların teşhisinde önemli bir destek mekanizması sağlamaktadır. Kanseri gibi hastalıkların teşhisinde makine öğrenmesinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Meme kanseri, kanser türleri arasında en sık rastlanan ikinci kanser türü olup, zamanında ve doğru teşhis edilmediği takdirde ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple, meme kanseri hastalığının

D. KARAPINAR

erken teşhisinin, doğru ve yüksek başarılı şekilde belirlenmesi hastalığın hızlı tedavi edilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışma, Wisconsin Üniversitesi tarafından sağlanan 569 gözlemden oluşan meme kanseri veri seti üzerinde gerçekleştirilen makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırma modellerinin etkinliğini değerlendirmektedir. Veri setindeki her bir gözlem, otuz açıklayıcı özellik ve bir hedef değişken (iyi huylu veya kötü huylu tümör) içerirken, modelin eğitim ve test sürecinde veri seti %70 eğitim ve %30 test verisi olarak bölünmüştür. Eğitim seti, modellerin parametrelerini öğrenmesi için kullanılırken, test seti ise model performansının objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi için ayrılmıştır. Özellik seçme süreci, modelin doğruluğunu artırmaya yönelik kritik bir adım olarak gerçekleştirilmiş ve korelasyon tabanlı, karşılıklı bilgi (mutual information) ve RFE (Recursive Feature Elimination) yöntemleri ile en önemli sekiz özellik seçilmiştir. Bu özellikler arasında tümörlerin şekli, büyüklüğü ve yoğunluğu ile ilgili kritik bilgiler sunan concave points_worst, concave points_mean, perimeter_worst, radius_worst, perimeter_mean, area_worst, concavity_mean, area_mean yer almaktadır. Bu seçilen özellikler, modelin karar mekanizmalarını iyileştirecek şekilde kullanılmaya devam edilmiştir.

Yapılan analizler, kullanılan makine öğrenmesi modellerinin yüksek doğruluk oranları ile başarılı sınıflandırmalar yaptığını ortaya koymuştur. RF, XGBoost, LR, MLP-1 ve MLP-2 gibi modellerle gerçekleştirilen testlerde, genel doğruluk oranları %93 ile %94 arasında değişmiştir. LR ve MLP-2 modelleri, test doğruluğu ve diğer metriklerde en yüksek başarıyı göstererek meme kanseri teşhisinde güvenilir seçenekler olarak öne çıkmıştır. Özellikle bu modeller, doğru pozitif tespiti ve yanlış pozitiflerin minimize edilmesi konusunda güçlü bir denge sağlamış, erken teşhis ve tedavi süreçlerine katkı sunmuştur. MLP-1 modelinin, duyarlılık açısından oldukça yüksek bir performans sergileyerek doğru pozitif tespiti konusunda avantaj sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, RF ve XGBoost modelleri de yüksek kesinlik oranlarıyla yanlış pozitiflerin azaltılmasına olanak tanımaktadır. Model performanslarını karşılaştırırken, her bir modelin güçlü yönleri farklıdır ve her birinin farklı senaryolarda kullanılabilirliği değerlidir. Agaraf (2018), altı farklı makine öğrenimi algoritmaları (GRU-SVM, Linear R, MLP, k-NN, Softmax R, SVM) ile meme kanseri tespiti sınıflandırma başarılarını karşılaştırmıştır ve analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, sunulan tüm makine öğrenimi algoritmalarının sınıflandırmada %90 test doğruluğu ile başarılı performans gösterdiği sonucuna varmıştır. Benze şekilde, MLP algoritması, uygulanan algoritmalar arasında %99'luk test doğruluğu ile öne çıkmıştır ve sınıflandırmada en başarılı algoritma olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Hossin vd. (2023), aynı veri seti ile meme kanserinin tespiti için sekiz makine öğrenimi algoritmalarını (LR, RF, k-NN, CART, AB, SVM, GB ve GNB) karşılaştırmışlardır. Sonuçları doğruluk, duyarlılık, özgüllük ve eğri altında kalan alan (AUC) gibi performans metriklerini kullanarak değerlendirmişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, lojistik regresyon (LR) yöntemi, tüm sekiz algoritma arasında %99'luk maksimum bir doğruluk elde ederek en iyi performansı gösteren model olarak öne çıkmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada, sekiz özellik ile kurulan modellerin sonuçları ile tüm (otuz) özellikler kullanılarak kurulan modellerin performansları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, her iki yöntemin avantajlarını ve sınırlarını ortaya koymaktadır. Özellik seçme süreci ile sekiz önemli özelliğin seçilmesi, modellerin daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik elde etmesini sağlamıştır. Özellikle LR, 0.9472 doğruluk, 0.9524 duyarlılık, 0.9465 kesinlik ve 0.9282 F-ölçütü ile eğitilen modeller arasında en başarılı performans sergileyen modeldir. Ancak, veri setindeki tüm özellikler kullanıldığında, XGBoost modeli 0.9666 doğruluk, 0.9525 duyarlılık ve 0.9613 kesinlik gibi yüksek metriklerle en başarılı model olarak öne çıkmıştır. Bu sonuç, daha geniş bir özellik seti kullanmanın, modelin veri setindeki karmaşık desenleri ve ilişkileri öğrenme ve daha doğru tahminlerde bulunma kapasitesini artırdığını göstermektedir. XGBoost'un yüksek performansı, geniş veri setleriyle çalışıldığında daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde etmenin mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

Çalışmada, ayrıca modellerin karar mekanizmalarının daha şeffaf ve anlaşılır hale gelmesi için SHAP gibi XAI yöntemlerinden faydalanılmıştır. SHAP sonuçları, modelin karar süreçlerine en çok katkı sağlayan özelliklerin concave points_worst, perimeter_worst, area_worst ve radius_worst olduğunu ortaya koymuştur. Bu, tümörün geometrik özelliklerinin modelin kötü huylu tümör tahminindeki önemli rolünü vurgulamaktadır. Bu bulgu, daha doğru ve güvenilir bir sınıflandırma için belirli özelliklerin ne derece etkili olduğunu anlamada yardımcı olmaktadır.

Bu çalışma, yalnızca doğru sınıflandırma sonuçları sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık profesyonellerine meme kanseri gibi ciddi hastalıkların erken teşhisinde önemli bir araç sunmaktadır. Yapılan analizler, veri setinde yer alan tüm özellikler ile kurulan modeller arasında XGBoost modelinin 0.9666 doğruluk, 0.9525 duyarlılık ve 0.9613 kesinlik gibi yüksek performans metrikleri ile en başarılı model olarak öne çıktığını göstermektedir. XGBoost, bu yüksek doğruluk oranı ve diğer metriklerle erken aşamalarda tümörleri doğru bir şekilde tespit ederek tedavi sürecinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayabilir. Modelin yüksek duyarlılığı, kanserli vakaların doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlarken, yüksek kesinliği de yanlış pozitifleri minimize eder. Sonuç

D. KARAPINAR

olarak, bu durum sağlık kaynaklarının daha etkin kullanılmasına, hasta güvenliğinin artmasına ve tedavi süreçlerinin hızlanmasına olanak tanır.

Gelecek çalışmalar ve öneriler; meme kanseri teşhisi için kullanılan makine öğrenmesi modellerinin doğruluğu, çok merkezli ve güncel veri setleriyle daha da iyileştirilebilir. Özellikle, farklı veri kaynakları ve yöntemler ile yapılan karşılaştırmalar, modellerin genel performansını artırabilir. Bundan sonra, nedensellik (causality) analizleri eklenerek, modellerin sadece ilişkileri değil, aynı zamanda neden-sonuç bağlantılarını anlaması sağlanabilir. Bu, tedavi süreçlerinin kişiye özel hale getirilmesine ve sağlık kararlarının daha doğru alınmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, özellik seçimi ve model geliştirme süreçlerine dair daha farklı algoritmalar ve yöntemler araştırılarak, daha güvenilir ve kapsamlı çözümler elde edilebilir. Özellikle farklı makine öğrenmesi yaklaşımlarının performans üzerindeki etkileri incelenebilir. Bu çalışmalar, makine öğrenmesi modellerinin klinik ortamlarda daha verimli kullanılabilmesini sağlayacak ve meme kanseri gibi ciddi hastalıkların erken teşhisinde yeni fırsatlar sunacaktır.

Yazar katkı oranı

Bu çalışmanın tüm süreçleri (tasarım, veri toplama, analiz, yazım ve düzenleme) D. Karapınar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Etik kurul onayı

Hazırlanan çalışmada etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması beyanı

Hazırlanan çalışmada herhangi bir kişi/kurum ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Agarap, A. F. M. (2018, January). On breast cancer detection: An application of machine-learning algorithms on the Wisconsin diagnostic dataset. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC)* (pp. 5-9). ACM.
2. Agraz, M., Goksuluk, D., Zhang, P., Choi, B. R., Clements, R. T., Choudhary, G., & Karniadakis, G. E. (2024). ML-GAP: Machine learning-enhanced genomic analysis pipeline using autoencoders and data augmentation. *Frontiers in Genetics*, 15, 1442759.
3. Agraz, M., Deng, Y., Karniadakis, G. E., & Mantzoros, C. S. (2024). Enhancing severe hypoglycemia prediction in type 2 diabetes mellitus through multi-view co-training machine learning model for imbalanced dataset. *Scientific Reports*, 14(1), 22741.
4. Uzun Arslan, R., & Kaya, C. (2023). Akciğer kanserinin teşhisinde farklı makine öğrenme algoritmalarının başarımının karşılaştırılması. In M. Bozdemir & R. Uzun Arslan (Eds.), *Mühendislik Alanında Akademik Analiz ve Tartışmalar* (pp. 61–74). Özgür Yayın-Dağıtım.
5. Asri, H., Mousannif, H., Al Moatassime, H., & Noel, T. (2016). Using machine learning algorithms for breast cancer risk prediction and diagnosis. *Procedia Computer Science*, 83, 1064-1069.
6. Ayodele, T. O. (2010). Machine learning overview. In Y. Zhang (Ed.), *New Advances in Machine Learning* (pp. 9–18).
7. Bektaş Güneş, B., & Babur, S. (2016, November). Machine-learning-based performance development for diagnosis of breast cancer. In *Proceedings of TIPTEKNO 2016—Medical Technologies National Conference* (pp. 1-5).
8. Bharat, A., Pooja, N., & Reddy, R. (2018, October). Using machine-learning algorithms for breast-cancer risk prediction and diagnosis. In *2018 International Conference on Computational Intelligence and Machine Communication (CIMCA)* (pp. 1-4).
9. Bilgin, M. (2017). Gerçek veri setlerinde klasik makine öğrenmesi yöntemlerinin performans analizi. *Breast*, 2(9), 683-688.
10. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.
11. Cruz, J. A., & Wishart, D. S. (2006). Applications of machine learning in cancer prediction and prognosis. *Cancer Informatics*, 2, 1-10.
12. Elmas, P. D. (2010). *Yapay zekâ uygulamaları* (pp. 50-87). Seçkin Yayıncılık.
13. Günal, Günal, E. Ş. (2010). Örüntü tanıma uygulamalarında fraktal boyut yardımıyla öznelik çıkarımı (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
14. Güriş, S., & Astar, M. (2019). *SPSS ile istatistik*. İstanbul: Der Yayınları.
15. Haq, A., Li, J., Memon, M. H., Nazir, S., & Sun, R. (2018). A hybrid intelligent system framework for the prediction of heart disease using machine learning algorithms. *Mobile Information Systems*.
16. Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
17. Hossin, M. M., Shamrat, F. J. M., Bhuiyan, M. R., Hira, R. A., Khan, T., & Molla, S. (2023). Breast cancer detection: An effective comparison of different machine learning algorithms on the Wisconsin dataset. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 12(4), 2446-2456.

18. Jemal, A., Bray, F., Center, M. M., Ferlay, J., Ward, E., & Forman, D. (2011). Global cancer statistics. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 61(2), 69-90.
19. Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., et al. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583-589.
20. Kotan, K. (2019). Ağ anomali yönetimi için sınıflandırma tekniklerinin karşılaştırmalı analizi (Yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep
21. Kourou, K., Exarchos, T. P., Exarchos, K. P., Karamouzis, M. V., & Fotiadis, D. I. (2015). Machine learning applications in cancer prognosis and prediction. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 13, 8-17.
22. Kör, H. (2019, December). Meme kanserinin makine öğrenmesi yöntemleri ile ikili sınıflandırılması. *SETSCI-Conference Proceedings*, 9, 508-511.
23. Liao, Z., Ju, Y., & Zou, Q. (2016). Prediction of G protein-coupled receptors with SVM-Prot features and random forest. *Scientifica (Cairo)*, 2016, 8309253.
24. Masood, H. (2021). Breast cancer detection using machine learning algorithm. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 8(02).
25. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794.
26. Omondiagbe, D. A., Veeramani, S., & Sidhu, A. S. (2019). Machine learning classification techniques for breast cancer diagnosis. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 495, 012033.
27. Osareh, A., & Shadgar, B. (2010, April). Machine-learning techniques to diagnose breast cancer. In *Proceedings of the 5th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics* (pp. 114-120).
28. Peng, C. Y. J., Lee, K. L., & Ingersoll, G. M. (2002). An introduction to logistic regression analysis and reporting. *The Journal of Educational Research*, 96(1), 3-14.
29. Sağbaş, E. A., & Ballı, S. (2016). Akıllı telefon sensör verileri ile eylem tanımda lojistik regresyon ve KNN yöntemlerinin karşılaştırılması. In *1st International Conference on Engineering Technology and Applied Science*, 21-22.
30. Sevli, O. (2019). Göğüs kanseri teşhisinde farklı makine öğrenmesi tekniklerinin performans karşılaştırması. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 16, 176-185.
31. Uslu, O., & Özmen-Akyol, S. (2021). Türkçe haber metinlerinin makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak sınıflandırılması. *ESTUDAM Bilişim*, 2(1), 15-20.
32. Wang, R., Wang, L., Zhang, J., He, M., & Xu, J. (2022). XGBoost machine learning algorithm performed better than regression models in predicting mortality of moderate-to-severe traumatic brain injury. *World Neurosurgery*, 163, e617-e622.
33. Veranyurt, Ü., Deveci, A., Esen, M. F., & Veranyurt, O. (2020). Makine öğrenmesi teknikleriyle hastalık sınıflandırması: Random forest, K-nearest neighbour ve AdaBoost algoritmaları uygulaması. *Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi*, 6(2), 275-286.
34. Verma, P., Anwar, S., Khan, S., & Mane, S. B. (2018). Network intrusion detection using clustering and gradient boosting. *Proceedings of the 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, Bengaluru, India, 1-7.
35. Yang, Y., & Loog, M. (2018). A benchmark and comparison of active learning for logistic regression. *Pattern Recognition*, 83, 401-415.
36. Zhao, Y., Zeng, K., Zhao, Y., Bhatia, P., Ranganath, M., Kozhikkavil, M. L., ... & Hermosillo, G. (2022). Deep learning solution for medical image localization and orientation detection. *Medical Image Analysis*, 81, 102529.